

ATA KÁSIBINÍN DAWAMSHÍSÍ ALISHER MATJANOV

Xojabaeva Mavlyuda Salamat qızı

Ózbekstan mámleketlik konservatoriyası Nókis filialı “Ulıwma kásiplik hám social gumanitar pánleri” kafedrası Muzıkatanıw bólimi 3-kurs studentı

Kamalova Gúlmaryam

İlimiy basshı.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15693350>

Annotaciya. *Bul maqalada tanıqlı ustaz, dirijilor, muzıka iyesi, xalıq saz ásbaplarınıń xalqımız arasında jılańrawında, óz úlesin qosıp kiyatırǵan Alisher Matjanovtın ómir jiloli hám dóretiwshiligi haqqında maǵluwmat beriledi.*

Tayanısh sózler: *Mektep, muzıka, rayon, kórik tańlawlar, oqıwshılar, shágirt, muǵallım.*

ПРОДОЛЖАЮЩИЙ ПРОФЕССИЮ ОТЦА АЛИШЕР МАТЖАНОВ

Аннотация. *В этой статье рассказывается о жизни Алишера Матжанова, известного мастера, дирижера, музыканта, внесшего свой вклад в развитие народных музыкальных инструментов в нашей стране.*

Ключевые слова: *Школа, музыка, районы, конкурсы, ученики, учительница, ученик.*

ALISHER MATJANOV, A CONTINUER OF THE FATHER'S PROFESSION

Annotation. *In this article, we will learn about the life of Alisher Matzhanov, a well-known master, conductor, musician, who contributed to the developot of folk musical instruts among our people.*

Keywords: *School, music, district, preview of the selection, readers, the Student, teacher.*

Matjanov Alisher Urazbaevich 1986-jilil 12-yanvar ayında Qaraqalpaqstan Respublikası, Xojeli rayonında xızmetker shańaraǵında dúnyaǵa keledi milleti ózbek. Ákesi Matjanov Urazbay Aytimbetovich 43 jil muzıka tarawında oqıtıwshı hám direktor lawazımlarında isledi. Hazirgi waqıtta napaqada. Anası Eshkabulova Almagúl Turganbayevna 35 jıl dawamında baslawısh tálim oqıtıwshısı bolıp jumıs alıp bargan házirgi kúnde napaqada. 1992-2001-jılar aralıǵında Xojeli rayoni 59-sanlı ulıwma orta bilim beriw mektebine baslanǵısh klassqa oqıwǵa baradı. 1995-2000 jilillar aralıǵında Xojeli rayoni 1-sanlı balalar muzıka hám kórkem-óner mektebine xalıq sazları boliminde ákesi Matjanov Urazbay klasında qashqar rubap sırların úyrene baslaydı.

2001- jılıl Nókis mádeniyat hám kórkem-óner kolledjulinin xalıq-sazları bolimi Erniyazov Bazarbaydin rubap-prima klasında tálim alıp rubap sırların úyrenip saatlap tayarlanıp, 2003 jıl mart ayında Namangan walayatında bolıp ótken “Orta arnawlı kórkem óner oqıw jurtlari jas atqarushılar XVII Respublikalıq tańlawı”na qatnasıp “Diplomat” bolıwǵa erisedi. 2004 jılı Tashkent qalasında ótkerilgen “Ózbek milliy saz ásbaplari atqarıwshılar II Respublikalıq tańlawı” na belsende qatnasqanlıǵı ushın Ózbekstan Respublikası Mádeniyat isleri ministriliginin “Húrmet jarlıǵı” menen sıylıqlanadı.

Hám jáne sol jılı oqıwın tabıshı tamamlaydı. Hám sentyabr ayınan baslap Xojeli rayonı 4-sanlı balalar muzıka hám kórkem-óner mektebiniń xalıq sazları bólimine orkestr basshısı, qashqar rubab hám prima rubabı ásbaplari boyınsha muǵallım lawazımında jumıs alıp baradı. 2007-2010 jıllar aralıǵında Nizamiy atındaǵı Tashkent pedagogika universitetinin Muzıka tálimi fakulteti sırttan oqıp pitkeredi.

A.Matjanov 21 jılıq pedagogikalıq miynet jolında bir qansha sháğırtler tayarlap kóp ǵana jetiskenliklerge erisedi atap aytqanda 2005 jilil Nókis qalasında ótkerilgen Kari Yakubov atındaǵı Respublikalıq tańlawda talantlı sháğırtlerim U.Yusupbayev avgan rubabi ásbabında sıylı 1 – orındı iyeledi hám Ózbekstan kóleminde Úrgench qalasında ótkerilgen juwmaqlawshı basqısha 3 – orındı alıwǵa eristi. 2008 jilil usi tańlawda Nókis qalasında ótkerilgen Q.Qoshqarov dutar bas ásbabında sıylı 1 – orındı iyeledi hám Ózbekstan koleminde Tashkent qalasında ótkerilgen juwmaqlawshı basqısha 3 – orındı alıwǵa eristi. 2011 jıl usi tańlawda Nókis qalasında oqıshıları S.Fayzullayev awǵan rubabı boyınsha 3-orındı SH.Madaminov rubap prima boyınsha 2 – orındı, D.Dawletiyarov duwtar bas áspabı boyınsha 1-orındı iyeledi hám Ozbekistan koleminde Qarshi qalasında ótkerilgen juwmaqlawshı basqısha 2 – orındı alıwǵa eristi.

2017 jil usı tañlawda Nókis qalasında B.Allambergenov rubap prima áspabi boyınsha 2 – orındı, X.Qalbayev qashqar rubap ásbabında 3 –orındı alıwǵa eristi.

Usı jılı “Sozlar navosi ” jas muzıka atqarıwshılar Respublikalıq tañlawında B.Allambergenov rubap prima aspabi boyınsha belsene qatnasqanlığı ushin Húrmet jarlıǵı, X.Qalbayev qashqar rubabı ásbabında 2-orındı alıwǵa eristi. 2021 jılı usı tañlawda Nókis qalasında ótkerilgen Q.Yakubov atındaǵı Respublikalıq tañlawda oqıwshısı Q.Xaytbayev gitar áspabi boyınsha sıylı 1-orındı iyeledi hám Ózbekstan kóleminde ótkerilgen juwmaqlawshı basqıshında húrmet jarlıǵın alıwǵa eristi. 2021-jılı Balalar muzıka hám kórkem óner mektepleri orkestr, ánsambl hám dóretiwshi jámaátleri tañlawınıń Qaraqalpaqstan Respublikası basqıshında orkestr jámaáti 1-orındı alıwǵa miyassar boladı. Ózbekstan kóleminde juwmaqlawshı basqıshında húrmet jarlıǵı menen sıylıqlanadı. 2021-jılı Nókis qalası Ámet baqsı atındaǵı balalar muzıka meketebinde jumıs alıp barmaqta. Kóp ǵana shágirtler tayarlap tanıqlı bolıwında óz úlesin qosqanlığı sebepli Xojeli rayonı hákimshikigi, Nókis qalası hakimshiligi hám bir qansha Qaraqalpaqstan Respublikası Madeniyat ministrliğini tárepinen húrmet jarlıqları menen sıylıqlanadı.

A.Matjanov házirgi kúnde shańaraqlı 3 perzentin ákesi. Keleshekte miyriban áke ádiwli ustaz bolıp kelseshék áwladtıń bilimli ilimli bolıp jetilisiwinde óz bilimlerin ayamay úyretip kóp ǵana shagirtler tayarlap elimiz arasında tanılıwında óz úlsinızdi qosıwǵa tileklespiz.

REFERENCES

1. Kamalova G. JAMIL CHARSEMOVTIŃ “POPURRI” SHÍǴARMASINIŃ ÓZGESHELIGI //Вестник музыки и искусства. – 2024. – Т. 1. – №. 4. – С. 57.
2. Kamalova. G. &Хожабаева. М. (2025). SHARAPADDIN PAXRATDINOVDÓRETIWSHILGINDE “GÚLDÁSTE” QOSÍǴI OBRAZOVANIE NAUKA I INNOVACIONNIE IDEI V MIPE|Выпуск журнала №-61|Часть-2
3. Kamalova G. Hojabaeva Mavlyuda Salamat qızı KÁSIBIMNEN KAMAL TARTÍM
4. 2025 ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ| Выпуск журнала
5. Kamalova, G., & Hojabaeva M. (2024). QARAQALPAQ KOMPOZITORÍ BAXADIR ALANIYAZOV Вестник музыки и искусства, извлечено от <https://science.uzdknf.uz/index.php/science/article/view/231>
6. Kamalova G. QÁLEMI ÓTKIR KOMPOZITOR (D. Djańabaeva dóretiwshilik jolı) //Вестник музыки и искусства. – 2023. – Т. 1. – №. 2.